

ПІДПРИЄМНИЦТВО, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

УДК 340.341

Дарій Олександр Павлович

доктор інженер,

війт Гміни Громадка, Польща

*Наукові інтереси: менеджмент, підприємництво,
цінність людини, конкурентоспроможність економіки*

Турило Анатолій Михайлович

Доктор економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів,

суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

*Наукові інтереси: теорія цінності людини,
теорія людського капіталу, теорія адаптації підприємства.*

Турило Анатолій Анатолійович

Доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки,

організації та управління підприємствами

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

*Наукові інтереси: інвестиційний і фінансовий аналіз,
інноваційний розвиток підприємств, інтернет-маркетинг.*

ТЕОРІЯ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІКРО ТА МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Анотація. В ринковій моделі господарювання в основі розвитку мікро- та макросередовища знаходяться переважно фінансово-економічні чинники.

В статті розглянуто сутність, значимість і окремі аспекти формування та розвитку теорії цінності людини; представлено зв'язок рівня цінності людини з фінансово-економічним станом мікро- та макросередовища.

Ключові слова: цінність людини, теорія людського капіталу, фінансово-економічний розвиток, мікро- та макросередовище.

Pavlyshche D.O.,
Turylo A.M.,
Turylo A.A.

THE THEORY OF HUMAN VALUE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MICRO AND MACROENVIRONMENT

***Annotation.** In the market model of management, at the heart of the development of micro and macro environments are mainly financial and economic factors.*

The article considers the essence, significance and individual aspects of the formation and development of the theory of human value; the relationship of the level of human value with the financial and economic state of the micro and macro environment is presented.

***Key words:** human value, the theory of human capital, financial and economic state, micro and macro environment.*

Постановка проблеми. З позиції сьогодення, суспільної прогресивної думки роль людини і її впливу на навколишнє середовище, гармонійний розвиток планети і всього людства досягає свого апогею.

Яким буде цей апогей залежить від багатьох чинників, але в першу чергу, на наш погляд, це буде визначено тими умовами, в яких будь-яка людина буде мати можливість гармонійно розвиватись, реалізувати свої здібності та нести адекватну відповідальність в межах визначених вимог суспільного розвитку, тобто в загальному висновку відчувати свою, надану природою, унікальність і цінність в суспільстві.

Суспільство, в якому людина стане абсолютним пріоритетом і абсолютною цінністю, буде зовсім по іншому розвиватися і мати результати такого розвитку, це стосується зокрема і економіки, як надважливої сфери розвитку будь-якої країни, бо живемо ми в період ринкової моделі господарювання.

Аналіз наукових досліджень. В економічній літературі розглядаються тільки окремі аспекти цінності людини в аспекті її зв'язку з фінансово-економічним розвитком мікро та макросередовища [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та інші]. Вважаємо, що дане питання потребує подальшого ґрунтового дослідження.

Формування цілі статті: подальший розвиток теорії цінності людини в аспекті оцінки цінності людини і її зв'язку з фінансово-економічним розвитком мікро- та макросередовища.

Виклад основного матеріалу. Квантові зміни і видатні досягнення в різних галузях світового розвитку, інновації, розвиток інтелекту і інформаційної економіки тощо дозволяють ґрунтовно і всебічно підійти до реальних заходів стосовно формування і розвитку суспільних засад, в яких людина визначається і існує, як головна цінність суспільства.

Квантові зміни в розвитку суспільства, економіки та інших сфер функціонування будь-якої країни знаходяться в прямому зв'язку з квантовим мисленням. Квантове мислення за

розумінням провідних науковців і філософів світу стрімко займає своє провідне місце в системі аналізу оцінки, переробки інформації, подій тощо та прийняття на цій основі певних рішень. Вимоги часу і потоків інформації, подій, фактів та ситуацій такі, що аналогове мислення стає, певним чином, бар'єром в розвитку і підходах щодо прийняття рішень в будь-якій діючій відкритій системі.

Зрозуміло, що квантове мислення стає важливим елементом щодо формування високої якості людського ресурсу та високого людського капіталу.

Пошук напрямів і чинників розвитку квантового мислення стає важливим резервом підвищення потенціалу людського капіталу та інноваційної системи менеджменту на підприємстві.

Але потрібно відмітити, що цей аспект інноваційного розвитку підприємства потребує ще відповідних і серйозних додаткових досліджень.

В цьому аспекті повинна зайняти своє провідне місце і теорія цінності людини в контексті визначення розробки і надання відповідних рекомендацій щодо формування і розвитку цінності людини в практичній площині для мікро- та макросередовища.

Існує достатньо напрямів і видів наук, які прямо, або опосередковано присвячені людині, але в них не виокремлюється і не є центром дослідження саме така категорія як «цінність людини» відповідного суспільства і окремої особистості. Теорія цінності людини є основоформуючою в подальшому існуванні розвитку людства у всіх його сферах і аспектах.

Теорія цінності людини розвивається у єдності з багатьма іншими теоріями, що стосується економіки і фінансів, це, зокрема, теорія ефективності (ефективність – це, не наш погляд, «компас» фінансово-економічного і конкурентного розвитку будь-якого суб'єкта господарювання).

Теорія цінності людини – це теорія, що пов'язана і розкривається через розуміння наступних аспектів:

1) людина і сам факт її існування, без будь-яких виключень та умовностей, це в першу чергу є головна та абсолютна цінність, абсолютне багатство цивільного суспільства;

2) людина – представляє собою неймовірно складну субстанцію, що проявляється у якості певних здібностей, внутрішнього світу, певних переконань, дій тощо і розвивається у відповідності з суспільним прогресом. В такому сенсі і формується категорія «цінність людини» (людина, як абсолютне багатство суспільства, носій сукупності певних якостей та форм і видів їх прояву);

3) цінність людини – проявляється в її житті, поведінці, переконаннях, діях, вчинках тощо і в такому сенсі підлягає оцінці з боку певної спільноти за визначеними критеріями;

4) кожна людина має своє розкриття і наповнення категорії «цінність людини», загальні ж вимоги і критерії до оцінювання цінностей людини встановлює суспільство;

5) людина об'єктивно знаходиться і розвивається під впливом сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників, внутрішній світ людини і її поведінка постійно знаходяться в процесі змін;

6) цінність людини не є стабільною величиною і може змінюватись в процесі її життєдіяльності під впливом різних обставин;

7) загальний цивілізаційний процес закономірно підіймає рівень цінності людини в суспільстві;

8) цінність людини і її рівень визначають рівень людського капіталу і його вплив на ефективність фінансово-економічних процесів на мікро- і макрорівні;

9) цінність людини, людський капітал – це основний економічний ресурс сучасного і майбутнього розвитку всіх суб'єктів господарювання;

10) оцінюванню для умов забезпечення прогресивного та гарантійного соціального і економічного розвитку суспільства підлягає та цінність, що накладається на абсолютну цінність людини.

Теорія цінності людини з позиції суспільства та конкурентної особистості досліджує і визначає умови формування та розвитку ціннісних ознак життєдіяльності людини, а з позиції економіки досліджує і визначає людину як виключно головний чинник і ресурс розвитку будь-якого суб'єкта господарювання. Категорія «людський ресурс» є похідною від категорії «цінності людини». Цінність людини визначає наповнення і якість людського ресурсу. В ринковій моделі господарювання категорія «людський ресурс» є перехідною і зв'язуючою між категоріями «цінність людини» та «людський капітал». Відмінність між людським ресурсом і людським капіталом полягає в тому, що людський ресурс характеризує людину, як носія певних сформованих здібностей і якостей, які можуть бути застосовані людиною, при її бажанні, в процесі реалізації її приватно-колективно-суспільної праці.

В моделі ринкових відносин момент початку певного виду праці (людина, як власник, як найманий працівник тощо), що визначається відповідними законодавчими актами тоїєї чи іншої країни, здійснюється трансформація категорії «людський ресурс» в категорію «людський капітал». Людський ресурс є тим потенціалом на базі якого утворюється людський капітал. Основна особливість людського капіталу полягає в тому, що в підприємницькій діяльності він забезпечує: 1) сам цей процес; 2) отримання прибутку; 3) формування і розвиток сукупності нематеріальних ресурсів, тобто це особливий вид капіталу, що приносить підприємницькій структурі додаткову вартість, а при інших видах діяльності він забезпечує в різних своїх формах прояву і на різних рівнях макро- і мікросередовища процес формування іміджу, капіталізації та конкурентності.

Таким чином, на наш погляд, теорія людського капіталу має своїм джерелом теорію цінностей людини. На рис. 1 представлено умови формування і розвитку теорій цінності і людського капіталу.

Об'єктивні закони природи, соціального та економічного розвитку		
Діалектика	Історизм	Пізнання
Логіка	Науковість	Фактичність
Визначають формування і розвиток теорії цінності людини		
Теорія цінності людини досліджує категорію «цінність людини» через призму всіх сфер, умов та об'єктів життя людини в суспільстві		
Теорія цінності людини і ринкова модель господарства		
Аналіз, оцінка і розвиток сутності таких категорій як людський ресурс, людський капітал, людський капітал підприємства, людський капітал працівника		
Теорія людського капіталу		
Сутність, роль і вплив людського капіталу на економіку і рівень конкурентності суб'єктів господарювання		

Рис. 1. Умови формування і розвитку теорії цінності людини і людського капіталу

Аналіз зарубіжних і вітчизняних літературних джерел показує, що теперішнього часу чітких, узгоджених міркувань і положень стосовно змісту, тлумачення, методології та методики оцінювання категорій «цінність людини», «людський ресурс» у її єдності і підпорядкованості не існує.

І такий стан наукових досліджень цій галузі ще більше піднімає актуальність і нагальність даної проблеми.

Саме тому, ми хочемо представити свою концепцію розуміння визначення і визначення теоретико-методичних засад в питаннях змісту таких категорій як цінність людини, людський ресурс і людський капітал.

Ми вважаємо, що по-перше, теоретичною основою дослідження категорії «людський капітал» виступає внутрішня сутність людини, її переконання, ставлення до зовнішніх впливів та дії.

По-друге, першоосновою для дослідження категорії «людський капітал» є не інтелектуальний капітал, а саме людський капітал. Тобто ієрархія між даними категоріями така, що людський капітал є більш місткою категорією по відношенню до інтелектуального капіталу.

По-третє, інтелектуальний капітал виступає змістовною частиною людського капіталу.

На рис. 2 представлено сфери, де цінність людини проявляється і забезпечується в найбільшій мірі.

Теорія цінності людини		
Теорія людського капіталу		
Сфера охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності	Фінансово-економічна сфера	Соціально-освітня сфера
Морально-психологічна сфера	Філософсько-історична сфера	Ціннісно-правова сфера
Еколого-природна сфера	Культурно-релігійна сфера	Інші сфери

Рис. 2. Цінність людини і основні сфери її прояву, забезпечення та захисту

Висновки. Підсумовуючи викладений вище матеріал потрібно відмітити наступне:

1) цінність людини повинна реально стати головним пріоритетом і першим показником в оцінці стану і перспектив розвитку будь-якої суспільної структури, і, у тому числі, будь-якого суб'єкта структури, будь-якого суб'єкта економічного господарювання;

2) категорія «цінність людини» повинна мати відповідну, просту, соціально і економічну обґрунтовану систему оцінювання;

3) цінність людини має пряме відношення до формування таких важливих для економіки категорій, як «людський ресурс» та «людський капітал»;

4) цінність людини і людський капітал визначають обсяг, якість і силу впливу нематеріальних ресурсів на економіку суб'єктів господарювання;

5) ефективність системи менеджменту підприємства в кінцевому підсумку визначається ефективністю формування і реалізації потенціалу людського капіталу;

6) система управління людським капіталом і сила впливу останнього на фінансовий та економічний сектор діяльності підприємства потребує подальших ґрунтованих досліджень;

7) значимість цінності людини і людського капіталу в розвитку всіх суб'єктів господарювання з часом буде стрімко зростати та абсолютно визначати перспективи діяльності та сукупність конкурентних переваг.

Бібліографічний список:

1. Алле М. Экономика как наука. М.: Наука. 1995.
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Спб.: Питер., 2001. 1168с.
3. Шевчук Є.С. Політична економіка. Навч. посібник. Львів. Новий світ. 2004.
4. Бем-Баверк С. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л. 1929.
5. Блбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М. 1969.
6. Дмитриченко Л.И. История экономических учений. Д.:Китис. Дон. ГУ. 1999.
7. Турило А.М., Турило А.А. Процеси капіталізації, зростання ринкової вартості та інновації корпорації в аспекті значимості і впливу на них соціально-психологічного чинника (капітал). *Вісник Криворізького національного університету*. Вип. 46. 2018. С. 181-185.
8. Chandler A. Strategy and structure. Cambridge: Mass MJT Press. 1962. 384p.